

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Матназарова Клара Куатовна

преподаватель кафедры Узбек (рус) тили Ташкентского государственного транспортного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311009>

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в системе подготовки специалистов транспортного профиля в условиях межкультурной коммуникации. Обоснована актуальность профессионально-ориентированного обучения РКИ для обеспечения эффективного функционирования транспортной отрасли. Особое внимание уделяется инновационным педагогическим технологиям, таким как кейс-метод, проектное обучение, цифровые образовательные ресурсы, симуляционные технологии, геймификация, перевёрнутый класс, VR/AR-технологии и CLIL-подход. Показано, что их применение способствует развитию коммуникативной, профессиональной и межкультурной компетенций обучающихся, а также формированию навыков делового общения и работы с профессиональной терминологией. Делается вывод о том, что внедрение современных методов обучения повышает качество подготовки специалистов транспортной отрасли и их конкурентоспособность в многоязычной профессиональной среде.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; транспортная отрасль; профессионально-ориентированное обучение; межкультурная коммуникация; инновационные методы обучения; кейс-метод; проектное обучение; цифровые технологии; симуляционные технологии; геймификация; CLIL; коммуникативная компетенция; деловой русский язык.

Annotatsiya. Maqolada transport sohasi mutaxassislarini tayyorlash tizimida rus tilini chet tili sifatida o'qitishning zamonaviy usullari ko'rib chiqiladi. Ko'p madaniyatli muloqot sharoitida kasbiy yo'naltirilgan RKI ta'limining dolzarbligi asoslab beriladi. Keys usuli, loyiha asosida o'qitish, raqamli ta'lim resurslari, simulyatsion texnologiyalar, gamifikatsiya, “teskari sinf”, VR/AR texnologiyalari va CLIL yondashuvi kabi innovatsion pedagogik metodlarga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu metodlar talabalarining kommunikativ, kasbiy va madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirishga, shuningdek, kasbiy terminologiya va ishbilarmonlik muloqoti ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatiladi. Zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish transport sohasi mutaxassislarini sifatli tayyorlash va ularning ko'p tilli professional muhitda raqobatbardoshligini oshirishga yordam berishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: rus tili chet tili sifatida; transport sohasi; kasbiy yo'naltirilgan ta'lim; madaniyatlararo muloqot; innovatsion o'qitish usullari; keys usuli; loyiha asosida o'qitish; raqamli texnologiyalar; simulyatsion texnologiyalar; gamifikatsiya; CLIL; kommunikativ kompetensiya; ishbilarmonlik rus tili.

Abstract. The article examines modern methods of teaching Russian as a foreign language (RFL) in the training system of transport professionals in the context of intercultural

communication. The relevance of professionally oriented RFL instruction for the effective functioning of the transport industry is substantiated. Special attention is given to innovative pedagogical technologies such as the case study method, project-based learning, digital educational resources, simulation technologies, gamification, the flipped classroom model, VR/AR technologies, and the CLIL approach. It is shown that these methods contribute to the development of students' communicative, professional, and intercultural competencies, as well as the formation of business communication skills and mastery of professional terminology. The study concludes that the implementation of modern teaching methods improves the quality of training transport specialists and enhances their competitiveness in a multilingual professional environment.

Keywords: *Russian as a foreign language; transport industry; professionally oriented teaching; intercultural communication; innovative teaching methods; case study; project-based learning; digital technologies; simulation technologies; gamification; CLIL approach; communicative competence; business Russian language.*

Транспортная отрасль охватывает широкий спектр направлений: железнодорожные, автомобильные, авиационные и морские перевозки, а также логистику, складское хозяйство и управление цепями поставок. В каждой из этих сфер специалисты ежедневно сталкиваются с необходимостью ведения переговоров, оформления документации, координации действий с партнёрами и коллегами из разных стран. Русский язык в данном контексте выступает как универсальный инструмент профессионального общения, особенно на пространстве Евразии, где он широко используется в деловой и технической коммуникации. Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей ролью русского языка как иностранного в профессиональной подготовке специалистов транспортного профиля в условиях глобализации и расширения международных экономических связей, где коммуникация является ключевым фактором успешной деятельности. Эффективность функционирования транспортной системы напрямую зависит от точности и своевременности передачи информации. Ошибки в понимании инструкций, договорных условий или сопроводительных документов могут привести к задержкам поставок, финансовым потерям и снижению качества предоставляемых услуг. Таким образом, уровень владения русским языком специалистами транспортного профиля становится одним из факторов, влияющих на бесперебойность логистических процессов и успешность профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает необходимость совершенствования методов обучения русскому языку как иностранному с учётом профессиональной направленности. Традиционные подходы не всегда в полной мере отвечают требованиям современной образовательной среды и запросам рынка труда. Поэтому особую значимость приобретают современные педагогические технологии и методы, ориентированные на развитие коммуникативной, профессиональной и межкультурной компетенций обучающихся. Их внедрение позволяет повысить качество подготовки специалистов, способных эффективно функционировать в многоязычной и межкультурной профессиональной среде транспортной отрасли. Современная методика преподавания РКИ ориентируется на интеграцию инновационных педагогических технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов, развитие их самостоятельности и формирование навыков практического использования языка в профессиональной сфере. Но, к сожалению, следует отметить, что значительная часть студентов поступает на обучение с недостаточным уровнем владения русским

языком: зачастую отсутствует даже базовый минимум знаний. В ряде случаев обучение приходится начинать с нуля - с освоения алфавита, элементарной лексики и простейших грамматических конструкций. Это требует особого внимания к выбору методов и поэтапной организации учебного процесса с учётом начального уровня подготовки обучающихся. Эффективным приёмом на начальном этапе обучения является **чтение и перевод учебных текстов** на родной язык с последующим заучиванием и отработкой типичных речевых конструкций, что способствует лучшему пониманию материала и формированию устойчивых навыков речи. Далее используется **метод пересказа текста**, который занимает важное место в формировании коммуникативной и языковой компетенции обучающихся. Суть данного метода заключается в воспроизведении содержания прочитанного или прослушанного текста своими словами с сохранением основной информации и логики изложения. Пересказ может быть полным, кратким, выборочным или творческим, что позволяет варьировать степень сложности задания в зависимости от уровня владения языком и целей обучения. Метод пересказа способствует **развитию мышления студентов**, поскольку требует осмысления информации, её анализа, выделения главного и второстепенного, а также логического структурирования материала. В процессе работы с текстом обучающиеся не просто запоминают содержание, а перерабатывают его, что активизирует когнитивные процессы и формирует навыки аналитического мышления. Кроме того, пересказ играет важную роль в **обогащении словарного запаса**. Студенты осваивают новую лексику в контексте, учатся правильно употреблять слова и выражения, заменять их синонимами, перефразировать предложения. Метод пересказа текста является универсальным и эффективным инструментом обучения РКИ, который способствует развитию гибкости речевого мышления и повышает уровень владения языком. Особое значение данный метод приобретает в профессионально-ориентированном обучении. Использование текстов, связанных с транспортной и логистической сферой (например, описание маршрутов, инструкции, деловые письма, аналитические материалы), позволяет одновременно развивать языковые и профессиональные компетенции. Пересказывая такие тексты, студенты учатся использовать специализированную лексику и строить высказывания в соответствии с нормами делового общения. **Коммуникативный подход** реализуется через разыгрывание диалогов, приближённых к реальным ситуациям общения. Студенты выходят к доске, выбирают коммуникативную тему (например, приветствие) и, опираясь на заданные ключевые слова, самостоятельно строят диалог. Такой формат развивает навыки устной речи, уверенность в общении и умение применять язык в практических ситуациях. Важным элементом обучения является работа с профессиональной терминологией транспортного профиля. Студенты осваивают специализированную лексику, связанную с логистикой, перевозками, документацией и техническими процессами. Эффективным приёмом выступает **составление тематического словаря**, в который включаются новые термины с переводом, объяснением и примерами употребления. Такая работа способствует систематизации знаний, расширению профессионального словарного запаса и формированию навыков точного использования терминов в речи. В более подготовленных группах возможно применение следующих **инновационных методов обучения РКИ**:

1. **Кейс-метод (Case study)** - разбор профессиональных ситуаций из транспортной сферы и логистической практики. Анализ конкретных проблемных ситуаций на русском

языке способствует развитию критического мышления, умения принимать решения и аргументированно высказывать свою позицию.

2. Проектное обучение (Project-based learning) - студенты выполняют реальные или приближённые к реальности задачи: презентации, маршруты перевозок, деловые кейсы, практико-ориентированные задания, связанные с их специальностью. Например, разработка логистических маршрутов, подготовка презентаций транспортных компаний, анализ кейсов из сферы грузоперевозок на русском языке. Такой подход способствует развитию не только языковых, но и профессиональных навыков.

3. Цифровое и онлайн-обучение - использование платформ, мобильных приложений, интерактивных тренажёров, онлайн-симуляторов общения. **Цифровые образовательные технологии:** онлайн-платформы, интерактивные задания, мультимедийные материалы, использование специализированных приложений для изучения языка. Они позволяют индивидуализировать процесс обучения, повысить мотивацию студентов и обеспечить доступ к актуальным профессиональным ресурсам.

4. Симуляционные технологии - моделирование профессиональных ситуаций: вокзал, аэропорт, переговоры диспетчера и водителя/пилота.

5. Геймификация - обучение через игры: баллы, уровни, задания-квесты, языковые соревнования.

6. Перевернутый класс (Flipped classroom) - теория изучается дома (видео, материалы), а на занятии - практика и коммуникация.

7. VR/AR технологии (виртуальная и дополненная реальность) - погружение в реальные коммуникативные ситуации: обслуживание пассажиров, работа в логистике.

8. Контентно-языковое интегрированное обучение (CLIL). Русский язык изучается через профессиональные дисциплины транспортного профиля. Важным направлением является обучение функциональным стилям русского языка, с особым акцентом на деловой стиль. Студенты овладевают навыками официально-делового общения, учатся вести делопроизводство, правильно оформлять документацию, составлять справки, заявления, деловые письма и другие виды служебных текстов. Это формирует их готовность к профессиональной деятельности и эффективной коммуникации в сфере транспорта и логистики.

Таким образом, внедрение инновационных педагогических технологий и современных методов обучения русскому языку как иностранному позволяет повысить эффективность образовательного процесса, обеспечить профессиональную направленность обучения и подготовить конкурентоспособных специалистов транспортной отрасли, способных успешно функционировать в многоязычной профессиональной среде.

Список использованной литературы

1. **Власова Н.С.** Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2024. – 144 с.
2. **Лысакова И.П., Васильева Г.М., Вишнякова С.А.** и др. Методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие для вузов. – 4-е изд. – Москва: Русский язык. Курсы, 2023. – 320 с.
3. **Нурманов А.Т., Рахимов Б.Х.** и др. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебник. – Ташкент: NIF MSH, 2024.

4. **Демидова Е.Б., Мартыненко Ю.Б.** Русский как иностранный: методика работы над стилистическими средствами художественного текста: учебное пособие. – Москва: МПГУ, 2024.
5. **Штайн К.Э., Петренко Д.И.** Современный русский язык: фонетика, лексикология, морфология, синтаксис: учебник. – 2-е изд. – Москва: ФЛИНТА, 2023.
6. **Полякова Э.И.** Методика обучения грамматике и правописанию в начальной школе: учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Москва: ФЛИНТА, 2024.
7. Под ред. Зиновьевой Т.И. **Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для вузов.** – Москва: Юрайт, 2024